

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDAN O‘ZLASHTIRILGAN BILIMLARNI TEKSHIRISHDA DASTURLASHTIRILGAN NAZORAT KARTALARIDAN FOYDALANISH (QIRQIMLAR MAVZUSI MISOLIDA)

Raxmonova Maftuna Abdulla qizi

JDPU Sirtqi bo’lim, “Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim”

kafedrası o’qituvchisi

raxmonovam206@gmail.com

Normurodova Ra’no Diyor qizi

JDPU Sirtqi bo’lim, “Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrası “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy o’quv yurtining tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo’nalishida tahsil oladigan talabalarning muhandislik grafikasi fanlaridan bilimlarini nazorat qilish va baholashda nazorat kartalaridan foydalanish usullari ko’rib chiqilgan.

Maqolada muhandislik grafikasi fanlarining xususiyatlari, o’quv uslubiy ta’minoti, o’qitish tamoyillari va metodlari, o’qitish jarayonini tashkil etish, o’tkazish va o’qitishning faol usullari keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы использования современных компьютерных технологий при контроле и оценке знаний по инженерной графике студентов, обучающихся по направлению изобразительного искусства и инженерной графики высшего учебного заведения.

В статье представлены особенности инженерной графики, учебно-методического обеспечения, принципы и методы обучения, активные методы организации, проведения и обучения учебному процессу.

Annotation: This article is devoted to the use of modern computer technologies in monitoring and evaluating the knowledge of students majoring in fine arts and engineering graphics in the field of engineering graphics.

The article describes the features of the disciplines of engineering graphics, teaching methods, principles and methods of teaching, active methods of organizing, conducting and teaching the teaching process.

Kalit so’zlar: Muhandislik grafikasi, baholash, qiyoslash, tekshirish, nazorat, kartalar, ta’lim, zamonaviy, metodika, chizmachilik.

O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish, chizmachilik dasturining vazifalari nazariy va amaliy bilimlarni mashqlar, grafik hamda amaliy

ishlar majburiy minimumini bajarish yo‘li bilan amalga oshiriladi va unga o‘quv vaqtining ma‘lum qismi ajratilishi lozim. Bu ishlarning mazmuni chizmalar, eskizlar, aksonometrik proyeksiyalar, texnik rasmlarni bajarish va ularni o‘qiy olishdan iborat bo‘lish kerak.

Chizmachilik bo‘yicha o‘zlashtirilishini hisobga olish har bir darsda izchil ravishda amalga oshirilishi lozim. O‘quvchining bilimini nazorat qilish tizimi orqali baholashdan maqsad o‘rganilayotgan fanlarni chuqur egallashi, topshiriqlarga ijodiy yondoshishi, mustaqil fikrlash, o‘z bilimini muntazam ravishda oshirishga intilish hamda kitoblardan keng foydalanish kabi xususiyatlarni rivojlantirishdir.

Chizmachilikka oid bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning asosiy shartlaridan biri grafik savodxonlik (chizmalar chizish va o‘qishni bilishdir. Bunda programmashtirilgan ta‘limning o‘rni ham alohida ahamiyatga ega.

Demak, o‘quvchilarning chizmachilik fanini dasturlaridan o‘rin olgan “qirqim” mavzusiga bilimlarning o‘zlashtirilishini ta‘minlash va uni boshqarish va samaradorligini oshirish aynan dasturlashtirilgan kartalardan foydalanish orqali chizmachilik fani bo‘yicha o‘quvchilarning o‘z-o‘zini nazorat qilishi va egallagan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Dasturlashtirilgan o‘qitish texnologiyasining ilmiy-nazariy asoslarini belgilashda hamda isbotlashda o‘qitishning beshta asosiy tamoyilining farqlanishi bilan amalga oshiriladi.

1. Boshqarish qurilmalarining muayyan bosqichlilik (ierarxiya) tamoyili. Bu dasturlashtirilgan o‘qitish texnologiyasining ierarxiya tuzilmasida avvalambor pedagog turadi, fanda dastlabki umumiy mo‘ljall yaratish; o‘qitishning murakkab nostandart vaziyatlarida individual yordam va korreksiya o‘rin oladi.

2. Qayta aloqa tamoyili. U o‘quv faoliyatining har bir tadbiri bo‘yicha o‘quv jarayonini boshqarishning davriy tashkil etish tizimini talab qiladi. Bunda avvalo to‘g‘ri aloqa o‘rnatiladi - zaruriy harakat obrazi to‘g‘risidagi axborot boshqaruvchi obyektidan boshqariluvchiga uzatiladi. Qayta aloqa V.P. Bospalko ta‘kidlashicha, pedagog uchungina emas, balki ta‘lim oluvchiga ham zarur. Birinchisiga korreksiya uchun, ikkinchisiga esa o‘quv materialini tushunish uchun.

Ichki va tashqi qayta aloqa ham mavjud. Ichki qayta aloqa ta‘lim oluvchilarning o‘z natijalarini va o‘zining aqliy faoliyati xarakterini mustaqil korreksiya qilish uchun xizmat qiladi.

Tashqi qayta aloqa ta‘lim oluvchiga bevosita o‘quv jarayonini boshqaruvchi qurilmalar vositasida yoki pedagog tomonidan ta‘sir etishda amalga oshiriladi.

3. O‘quv materialini yoritish va uzatishda amalga oshiriladigan odimlovchi texnologik jarayon tamoyili. Odimlovchi o‘quv tadbiri - bu texnologik usul bo‘lib, unda o‘quv materialini dasturlashtirilgan axborot bo‘laklari va o‘quv vazifalari (bilim va malakalarni samarali o‘zlashtirishni ta‘minlashga xizmat qiladigan va ta‘lim

oluvchining bilimlarini o'zlashtirishning muayyan nazariyasini aks ettirgan)ning kengligi bo'yicha alohida, mustaqil, lekin o'zaro bog'langan va optimal bo'lgan qismlardan iboratdir.

To'g'ridan-to'g'ri va qayta aloqa uchun zarur bo'lgan axborotlar to'plami bilish harakatlarini va qoidalarining ta'limiy dastur odimini hosil qiladi. Bu odim tarkibiga uch o'zaro aloqador kadr (zveno) qo'shiladi: axborot, qayta aloqa tadbiri va nazorat. Odimlovchi o'quv tadbirlari izchilligi dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasi asosini tashkil etuvchi ta'limiy dasturni hosil qiladi.

4. O'qitishda individual namuna va boshqarish tamoyili davom ettiriladi. Bu tamoyil ta'lim oluvchining har hiriga shunday axborot jarayonini yo'naltiradi va tavsiya etadiki, u ta'lim oluvchiga mashq jarayonida, tezlikda oldinga siljishga imkoniyat beradi, chunki uning bilish kuchi unga muvofiq ravishda boshqaruvchi tomonidan uzatilgan axborotga, moslashishga qulay bo'ladi.

5. Dasturlashtirilgan o'quv materialini uzatish uchun maxsus texnik vositalardan foydalanish tamoyili.

Dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasini ilmiy asoslash bir qator ta'limiy dasturlarni farqlash imkoniyatini beradi:

- *ravon dasturlar;*
- *tarmoqlanuvchi dasturlarlar;*
- *soddalashtirilgan dasturlar;*
- *aralash dasturlar;*
- **algoritm;**
- *blokli o'qitish;*
- **modulli o'qitish;**
- *bilimlarni to'la o'zlashtirish;*

Chizmachilik fanida qirqim mavzusini samarali o'zlashtirish omillari va ularga oid metodik tavsiyalar

Qirqim mavzusini samarali o'zlashtirishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalar;

• o'quvchilarga yaxshi tanish bo'lgan misollarda qirqimlarning qo'llanilishi, ularning maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatish;

- qirqim bilan kesim orasidagi farqni ko'rsatish;
- qirqim tasviri keltirilgan chizmalarni ko'rsatish;
- qirqimda o'lcham qo'yish qoidalarini ko'rsatish;
- chizmalarda materiallarni grafik belgilash;

• qirqim va kesim orasidagi farqni ko'rsatishga hamda chizmalar chizishda ularga oid metodik tavsiyalar berish;

• kesuvchi tekisliklarning gorizontal proyeksiyalar tekisligiga nisbatan joylashishiga qarab kesuvchi tekisliklar vertikal (frontal va profil) bo'lishini

tushuntirish;

- qirqimlarni GOST talablari bo'yicha tasvirlash va belgilash;

mavzuni o'rganishda ko'rsatmali qurollarga ega bo'lish, ajraladigan modellar, o'quv plakatlari, o'quv videofilmlari, o'quv kinofilmlari (maxsus apparatlar yordamida namoyish etish) va boshqalar;

• buyumning bosqichma-bosqich bajarilgan chizmasini namuna sifatida ko'rsatish;

- qirqimni klassifikatsiyalash;

- qirqimli detal chizmasida o'lchamlar qo'yish hususiyatlari;

- qirqimning maxsus hollarini tushuntirish;

• qirqimlarda uchrashi mumkin bo'lgan tipik xatolar va ularni bartaraf etish yo'llari;

• detallar komplekti, tarqatma materiallar ko'rgazmali qurollardan foydalanib grafik topshiriqlar bajarish asosida qirqim mavzusini o'zlashtirishda ko'nikma, malaka, bilimlarni mustahkamlash.

Bilimni tekshirish va nazorat qilishda quyidagi savollarni berish tavsiya etiladi:

- ✓ Qanday tasvir qirqim deb ataladi?

- ✓ Kesim bilan qirqim o'rtasida qanday farq bor?

- ✓ Chizmalarda qirqimlar nima maqsadlarda qo'llaniladi?

- ✓ •Murakkab qirqim deb nimaga aytiladi?

- ✓ •Pog'onali qirqim deb nimaga aytiladi?

- ✓ Siniq qirqim deb nimaga aytiladi?

- ✓ Pog'onali qirqimning siniq qirqimdan farqi nimada?

- ✓ Chizmada qirqimga kiruvchi kesim shakli qanday ajratib ko'rsatiladi?

- ✓ Oddiy qirqimlar nechtaga bo'linadi?

- ✓ To'liq qirqim deb nimaga aytiladi?

✓ Kesim va qirqimlarda qanday shartlilik va soddalashtirishlarga yo'l qo'yiladi?

- ✓ Mahalliy qirqim deb nimaga aytiladi?

- ✓ Qirqim bilan ko'rinishni birlashtirish deb nimaga aytiladi?

- ✓ Qirqim bilan ko'rinishning bir qismini tasvirlash deb nimaga aytiladi?

Qirqimlar mavzusiga oid dasturlashtirilgan nazorat kartalarini tuzish va ulardan foydalanish yo'llari.

O'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirishida, uni tekshirish va mustahkamlash ta'limni rejalashtirish masalalaridan biri hisoblanib, uni to'g'ri yo'lga qo'yish o'qituvchidan ijodiy yondashishni talab qiladi. Grafik bilimlarni nazorat qilishning qabul qilingan turli usullari mavjud. Masalan: bir qancha mavzularni qamrab olgan va dasturda oldindan rejalashtirilgan majburiy grafik vazifalar, tezkor savol- javoblar, har

bir mavzuning tayanch bilimlarini amalda tekshirish uchun mo'ljallangan grafik topshiriqlar, har xil turdagi misol va masalalar, ochiq va yopiq testlar va boshqalar. Chizmachilik real narsalarning tekislikdagi tasviri, ularning tasvirlari orqali shu narsalar tog'risidagi bilimlarini mantiqiy fikr yuritish bilan nazorat qilish xususiyati boshqa fanlarga nisbatan xususiyligi bilan farqlanadi. Shu bilan bir vaqtda qisqa vaqt ichida bilimlarni nazorat qilish mumkin. Bu masalada dasturlashtirilgan kartalardan foydalanish yaxshi natija berishi mumkinligi tasdiqlandi.

Qirqimlar mavzusiga oid dasturlashtirilgan nazorat kartalarini tuzish va uning imkoniyatlaridan foydalanish orqali qisqa vaqt ichida bilim tekshiriladi va kafolatli bilim olishga erishiladi.

Qayta ishlash masalasida oldindan tayyorlangan ma'lumotnoma (spravochnik)dan va adabiyotlar ta'minotidan foydalaniladi.

Dasturlashtirilgan kartalardan foydalanish masofadan turib o'qitish masalasida qo'l keladi.

Quyida dasturlashtirilgan kartalar majmuasi tavsiya qilinadi:

Dasturlashtirilgan nazoratning majmuasi.

Qirqimlar mavzusiga oid nazariy savollar.

Nazorat kartalari.

Qirqimlar mavzusiga oid nazorat kartalarining savollarga javoblar varaqasi.

Spravichnik (qisqama'lumotlar bazasi) ma'lumotlar

O'zlashtirishni belgilovchi adabiyotlar va ular bilan ishlashga oid ko'rsatmalar.

Qirqimlar mavzusiga oid nazariy savollar.

1. Frontal qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

2. Gorizontal qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

3. Profil qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

4. Pog'anali qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

5. Siniq qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

6. Mahalliy qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

7. Og'ma qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

8. To'liq qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

9. Yarim qirqim tasvirlangan va shunday qirqimni talab qiladigan variantni

aniqlang va belgilang.

10. Ko'rinishning bir qismini qirqimning bir qismi bilan birga tasvirlangan va shu qirqimni talab qiladigan variantni aniqlang va belgilang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.O.Ashirboyev, E.I.Ro'ziyev, N.E.Tashimov "Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma, T.: 2020 "Nodirabegim" nashriyoti.

2. T.Rixsiboyev "Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish metodologiyasi" o'quv qo'llanma, T.: 2011 "Tafakkur qanoti" nashriyoti

3. A.Urmonxo'jayev "Maktabda chizmachilik o'qitishni takomillashtirish". Metodik qo'llanma. T.1993 "O'qituvchi" nashriyoti.

4. M.Raxmonova "Muhandislik grafikasidan talabalar bilimini nazorat qilish va baholashda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi" "Science and innovation" 436-439-betlar